

Avantages et inconvénients des IA

Etude à partir de ChatGPT 3.5

Start

Ce que ChatGPT peut faire pour :

01

les étudiants

Pourquoi utiliser ChatGPT, les avantages et les limites
D'autres IA sont-elles plus efficaces
Comment intégrer ChatGPT dans son apprentissage

02

les bibliothécaires formateurs

Utiliser ChatGPT pour former les étudiants, les avantages et les limites
D'autres IA sont-elles plus efficaces
Comment intégrer ChatGPT dans son enseignement

03

Rédacteurs

Membres du sous-groupe
"Avantages et inconvénients"

Rechercher

Retour au
sommaire

ChatGPT

Chercher des informations
Générer des mots-clés pour sa recherche
Trouver des références bibliographiques

Les étudiants utilisent ChatGPT comme un moteur de recherche et utilisent cet outil pour chercher des informations, répondre à leurs questions. Dans le processus de rédaction, ChatGPT peut être interrogé pour générer des mots-clés liés au sujet de recherche. Il est tentant d'utiliser ChatGPT pour lui demander de fournir des références bibliographiques pour son sujet de recherche.

Rechercher avec ChatGPT

Chercher des informations, générer des mots-clés pour sa recherche, trouver des références bibliographiques

Avantages

- ChatGPT est plus convivial qu'un moteur de recherche classique
- Il est possible d'interagir avec ChatGPT
- ChatGPT peut accompagner l'étudiant pour définir des mots-clés

[+info](#)

Inconvénients

- Données d'entrainements trop datées
- Risque d'hallucination
- Biais de localisation des informations
- Réponses non sourcées

[+info](#)

Autres IA ?

- Retrieval-augmented generation : approche qui combine IA générative comme ChatGPT
- moteurs de recherche, comme Copilot de Microsoft (Bing + ChatGPT).
- Consensus pour les articles scientifiques
- Research Rabbit

Mieux apprendre

- Chercher des informations récentes
- Mises en situation locales
- Baromètre d'acceptabilité pour les sources

[+info](#)

ChatGPT peut fournir des informations sur un sujet, en étant plus convivial que les moteurs de recherche classique, car entièrement basé sur le langage naturel et offrant la possibilité à l'utilisateur d'interagir avec lui pour demander une précision, d'expliquer un concept, etc.

ChatGPT ne source pas ses informations et ne propose pas de bibliographie, sauf dans sa version reliée au web (payante, pour le moment).

idée de séquence de formation :

- proposer à l'IA de chercher des informations récentes (vérifier les dates) - et proposer de faire des groupes et chaque groupe sur une autre IA (?? quelle fréquence de réactualisation)
- Proposition d'exercice avec des mises en situations "locales" qui permet de repérer plus facilement des erreurs.
- Concernant les sources : proposer de rédiger un texte avec des références biblio et porter l'exercice sur le regard critique des sources (les placer sur un baromètre "d'acceptabilité") et définir si suffisant pour un mémoire ou thèse

Attention à l'aspect décisionnel
de l'IA (n'est pas un oracle)
Les réponses générées peuvent
être basées sur des données
d'entraînement trop datées
(janvier 2022 pour GPT 3.5 ; avril
2023 pour GPT 4) pour fournir une
réponse juste.

Sur certains sujets de niche / peu
présents dans les données
d'entraînement de l'IA, l'IA peut
générer des "hallucinations", et
inventer des réponses fausses.

L'art du prompt n'est pas intuitif
Il faut savoir formuler précisément
pour avoir des résultats
satisfaisants

ChatGPT ne source pas ses
informations et ne propose pas de
bibliographie, sauf dans sa version
reliée au web (à l'instant, pour le
moment).

Rédiger

Retour au
sommaire

ChatGPT

Construire un plan de rédaction
Corriger son texte (orthographe-grammaire)
Reformuler ses idées
Adapter son vocabulaire
Traduire son texte

Les étudiants utilisent ChatGPT pour concevoir un plan de rédaction et appliquent ensuite leurs idées au plan proposé. Ils font également appel à cet outil pour corriger ou reformuler leur propre rédaction.

ChatGPT est également utilisé pour traduire des documents ou des portions de texte de manière automatique.

Rédiger avec ChatGPT

Construire un plan de rédaction, Corriger son texte (orthographe-grammaire), Reformuler ses idées, Adapter son vocabulaire, Traduire son texte

Avantages

- Correction directe pour l'orthographe et la grammaire
- Accompagnement au début du travail de rédaction
- 15 langues de traduction

[+info](#)

Inconvénients

- Qualité de la traduction
- Attention aux structures complexes
- Art du prompt non intuitif

[+info](#)

Autres IA ?

- Claude
- Gemini
- Perplexity

Mieux apprendre

- Proposer un texte avec des coquilles ou erreurs de style à l'IA
- Proposer à ChatGPT de réécrire un même texte en variant les styles.
- Donner un plan détaillé à ChatGPT pour produire une version rédigée.

ChatGPT permet de traduire un texte dans 15 langues, de façon rapide, fiable et précise, tout en conservant le sens et le contexte du texte initial. C'est surtout efficace pour traduire des textes didactiques : articles de presse, d'encyclopédie, des notices techniques, etc. Si le texte est destiné à être publié, à figurer dans un travail universitaire, etc. une relecture est indispensable.

ChatGPT peut corriger un texte directement ou lister les fautes d'orthographe et de grammaire qu'il repère.

Utiliser l'IA comme outil d'apprentissage et de révision pour – demander une explication à une réponse donnée (soutien de cours) ou se faire expliquer un principe précis, une théorie (en fonction de son niveau)

ChatGPT n'est pas adapté pour tous les types de textes. Il montre ses limites pour les textes littéraires, qui comprennent des figures de style, des jeux de sonorité ou des expressions idiomatiques.

Certains termes techniques ou scientifiques très spécialisés peuvent parfois être mal traduits.

La qualité de la traduction peut également varier selon les langues sources et cibles choisies. .

Pour la correction : Quelques erreurs possibles sur les expressions idiomatiques ou structures complexes.

La version gratuite de ChatGPT ne permet (pour l'instant) pas d'uploader directement de documents.

Attention à la base d'entraînement de l'IA Pas de finesse sur les degrés (licence 1 ou licence 2...)

Art du prompt non intuitif, il faut savoir formuler précisément pour avoir des résultats satisfaisants

Réviser

Retour au
sommaire

ChatGPT

Retranscrire ses cours
Reformuler et mettre en forme ses notes
Générer des fiches de révisions, des bilans

Les étudiants utilisent ChatGPT pour optimiser leurs prises de notes et simplifier leur révisions en lui demandant des synthèses ou des fiches de révision.

Retranscrire ses cours, Reformuler et mettre en forme ses notes,
Générer des fiches de révisions, des bilans

Avantages

- Mettre en forme, transformer des notes en compte rendu,
- Restructurer un cours
- Générer des fiches de révision

[+info](#)

Inconvénients

Pas d'adaptation fine au niveau demandé

[+info](#)

Autres IA ?

- Office Lens
- eScriptorium
- Claude
- Perplexity
- Gemini

Mieux apprendre

ChatGPT permet de gagner du temps et de mieux préparer ses révisions

Utiliser pour mettre en forme, transformer des notes en compte rendu, restructurer un cours, ou générer des fiches de révision

Avec la version payante de ChatGPT, possibilité de télécharger des pdf et de demander un résumé d'un article (voir même un résumé en français), ou encore d'utiliser une photo d'une page de notes manuscrites et de générer une retranscription. ChatGPT respecte bien les consignes de format.

ChatGPT peut proposer des réponses selon les niveaux mais donne l'impression d'avoir des "blocs" de niveau collège/lycée ou Université ou enfants ou tous publics. On ne voit pas de progression pour le niveau université Pour les résumés, ChatGPT est limité par sa fenêtre de contexte (nombre de mots qu'ils peut prendre en compte, sur une seule requête, pour générer sa réponse),

Créer

Retour au
sommaire

ChatGPT

Créer des documents visuels (image, graphique, vidéo)

Générer des présentations

Les étudiants souhaitent utiliser ChatGPT pour générer des documents visuels ou transcrire des documents ou des notes en présentation.

Créer des documents visuels (image, graphique, vidéo) Générer des présentations

Avantages

Aider à la génération d'une représentation visuelle, en aidant à formuler des prompts utilisables dans des outils dédiés (IA génératives d'images) pour la version gratuite

[+info](#)

Inconvénients

Uniquement des tableaux avec ChatGPT

[+info](#)

Autres IA ?

- DallE
- Midjourney
- Canva

Mieux apprendre

- Une représentation visuelle permet une meilleure mémorisation.
- Permet également de mettre en valeur les idées essentielles

ChatGPT ne propose pas de création d'images ou de graphique. Chatgpt ne propose que des tableaux . Dans la version Chatgpt 4 , il y a un lien vers dallE et proposition de prompt pour générer une image. Il peut être difficile de transcrire une idée.

ChatGPT permet de rédiger des prompts adaptés à des IA génératives d'images ; voire de générer directement des images en passant par DallE pour les utilisateurs payants. En soi, il ne propose toutefois que des mises en forme de tableaux. .

Résoudre

Retour au
sommaire

ChatGPT

Résoudre des exercices

Il est possible d'utiliser ChatGPT comme un outil de résolution d'exercice ou de cas pratique.

Résoudre des exercices

Avantages

- Résoudre des exercices
- Répondre à des questions

[+info](#)

Inconvénients

- Problème de la compréhension du résultat proposé
- Difficulté liée à la technicité

[+info](#)

Autres IA ?

- Gemini
- Claude
- Perplexity

[+info](#)

Mieux apprendre

Comparer votre résultat
avec le résultat produit par
l'IA
Faire une auto-évaluation

Si l'étudiant n'est pas en mesure de comprendre le résultat proposé, il ne pourra pas relever les erreurs de l'IA. Pose le problème de l'acquisition des connaissances

Qui est évalué ? l'étudiant ou l'IA ?

ChatGPT s'appuie sur des connaissances linguistiques (connaissances de la relation entre les mots) pour répondre à des questions. Il peut répondre juste à des questions d'évaluation reposant sur des connaissances textuelles, mais peut montrer ses limites dès qu'il faut faire preuve de logique, de représentation dans l'espace, de raisonnement mathématique, etc. Par ailleurs, il n'est pas capable de citer ses sources sans interroger le web, et peut générer des fausses citations, de fausses données statistiques ou de fausses références à des textes de loi, etc. Lorsqu'un énoncé est peu présent dans son corpus d'entraînement, il peut également générer des hallucinations.

Did you know that Genially allows you to share your creation directly, without the need for downloads? Ready for your audience to be able to view it on any device and give it exposure anywhere.

Pose a dramatic question; it is the essential ingredient to maintain the audience's attention. It is usually subtly presented at the beginning of the story to intrigue the audience and resolved at the end.

Concevoir avec ChatGPT

Retour au
sommaire

Concevoir un plan de formation
Définir des objectifs
Transformer une formation existante
Créer un nouveau concept

ChatGPT peut être utilisé pour concevoir une nouvelle formation ou pour revoir ou adapter une formation déjà existante. ChatGPT peut être une assistante pour générer des idées nouvelles.

Concevoir avec ChatGPT

Retour au
sommaire

Concevoir un plan de formation, Définir des objectifs,
Transformer une formation existante, Créer un nouveau concept

Avantages

- (Assistante) Production de supports
- Inspiration pour un nouveau concept

+info

Inconvénients

- Aide limitée surtout à la forme
- Peu ou pas de propositions innovantes

+info

Autres IA ?

- Claude
- Perplexity
- Gemini

Reste une aide surtout sur la forme (retranscription sous forme powerpoint).

Les réponses de chatGPT restent "convenues" pas de propositions innovantes ou originales (viendrait de l'entreprise openAI qui a bridé les versions récentes. Les versions anciennes étaient plus créatives).

Inspiration pour imaginer
un concept. Peut servir
pour un nouveau collègue
qui débute. Permet d'avoir
une vision globale sur ce
qu'il est possible de faire

Générer avec ChatGPT

Retour au
sommaire

Générer des définitions
Générer des contenus
Adapter son contenu à un niveau

ChatGPT peut être une assistante pour générer des définitions et des contenus et les adapter en fonction du niveau des étudiants.

Générer avec ChatGPT

Retour au
sommaire

Générer des définitions, Générer des contenus, Adapter son contenu à un niveau

Avantages

- Aide à la formulation d'une description, d'une définition
- Permet d'adapter en fonction du niveau des apprenants

Inconvénients

- Formulation très générale
- Risque de confusion pour des termes techniques

[+info](#)

Autres IA ?

- Claude
- Perplexity
- Gemini

Il faut être très précis sur le script sinon risque d'avoir des questions trop larges (il faut insister pour préciser). Il faut également être critique sur les résultats, sélectionner les questions qui semblent pertinentes, et prendre ChatGPT comme un simple outil de brainstorming.

Reste trop vague pour des termes spécialisés, risque même de confusion. Utile toutefois pour les termes très générique et susceptibles d'être présents dans son corpus d'entraînement comme "complotisme", où son modèle de langage permet de produire des définitions très synthétiques.

Créer avec ChatGPT

Retour au
sommaire

Créer des graphiques Créer des infographies

Si vous souhaitez transcrire vos idées par une illustration graphique, créer un résumé par un graphique ou synthétiser vos idées avec une infographie.

Créer des graphiques Créer des infographies

Avantages

- Créer des tableaux
- Créer des script

[+info](#)

Inconvénients

Uniquement des
tableaux

[+info](#)

Autres IA ?

- DallE
- Midjourney
- Canva

ChatGPT ne propose pas de création d'images ou de graphique. Chatgpt ne propose que des tableaux . Dans la version Chatgpt 4 , il y a un lien vers dalle et proposition de prompt pour générer une image. Il peut être difficile de transcrire une idée.

Utiliser l'IA pour générer
du contenu à partir de
données précises sous
forme de graphique, de
plans, d'illustrations ou
même de script.

Évaluer avec ChatGPT

Retour au
sommaire

Concevoir des modalités d'évaluation Rédiger des questions, des quizzes

Pour créer des contenus servant à l'évaluation des étudiants, pour générer des questions en fonction d'un texte donné, ou proposer des questions alternatives

Evaluer avec ChatGPT

Retour au
sommaire

Concevoir des modalités d'évaluation Rédiger des questions, des quizzes

Avantages

(Assistante) génération
de question

[+info](#)

Inconvénients

Manque de technicité

[+info](#)

Autres IA ?

- Claude
- Perplexity
- Gemini

Donne des idées pour des séries de questions

Avec ChatGPT 4

possibilité de charger un cours et de demander de produire des questions.

ChatGPT 4 propose de réexpliquer certains concepts du document de cours

Il faut revoir les questions et adapter. Certaines questions restent trop vagues ou pas assez détaillées (pas assez technique). ChatGPT est par ailleurs limité par sa fenêtre de contexte (nombre de mots qu'ils peut prendre en compte, sur une seule requête, pour générer sa réponse) ; si on se base sur un support de cours, il ne faut pas hésiter à le segmenter partie par partie et demander à ChatGPT de générer un quiz pour telle ou telle partie.

Rédacteurs

Béatrice AUGIER - Université de Lorraine
beatrice.augier@univ-lorraine.fr

Jérôme BALEZO - Université de Lorraine
jerome.balezo@univ-lorraine.fr

Néhémie HENRY - Université de Haute Alsace
nehemie.henry@uha.fr

Eymeric MANZINALLI - Université de Strasbourg
manzinali@unistra.fr

Magali RISCH - Université de Strasbourg
mrisch@unistra.fr

Retour au
sommaire

Juin 2024

 UNIVERSITÉ
DE LORRAINE | BIBLIOTHÈQUES
UNIVERSITAIRES

bnu
strasbourg

 Service des **bibliothèques**
Université de Strasbourg

 UNIVERSITÉ
HAUTE-ALSACE